

УДК 37.013.32

Лещенко Геннадій Анатолійович

доцент кафедри фізичної і психофізіологічної підготовки

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

galelza@rambler.ru

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНУ НАДІЙНІСТЬ ФАХІВЦІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

Анотація. Розглядаються проблеми професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних служб. Досліджується вплив негативних чинників на ефективність професійної діяльності. Визначено чинники, що позитивно впливають на якість функціонування фахівців аварійно-рятувальних служб.

Ключові слова: аварійно-рятувальні служби; професійна надійність; чинники впливу; професійно важливі якості; професійна підготовка; стрес; нервово-емоційна напруга; втома; психологічний клімат; мотивація; відповідальність.

Професійна підготовка сучасних фахівців – це складний, динамічний, іноді суперечливий процес, що не завжди досягає бажаної мети, а тому потребує постійного удосконалення. Оптимізація процесу підготовки фахівців потребує, передусім, формування їх професійної надійності, що забезпечить успішну професійну діяльність та професійне довголіття. Вирішення даної проблеми передбачає з'ясування об'єктивних та суб'єктивних чинників, що впливають на її формування.

При дослідженні чинників, що впливають на професійну надійність означених фахівців ми виходили з припущення, що ними можуть бути причини, котрі призводять до зниження ефективності діяльності, працездатності та збільшення кількості помилок під час виконання професійних функцій.

До цих чинників можна віднести події, процеси, обставини, що негативно впливають на результат професійної діяльності та здатні викликати підвищення рівня нервово-психічної напруги у фахівця, дестабілізуючи тим самим професійну діяльність. В якості детермінант, що дестабілізують діяльність, можуть виступати об'єктивні чинники оточуючого середовища та суб'єктивні властивості фахівців (індивідуальні стратегії поведінки, комунікативні якості, вміння узгоджувати свої дії з діями усіх членів групи, особистісні якості фахівця, рівень його професійної підготовки тощо). Проте, вказаний вплив не

буде однаковим на працівників аварійно-рятувальних служб, оскільки вирішальна роль відводиться взаємовпливу і взаємодії двох груп чинників – суб'єктивних та об'єктивних. Чинники, що негативно впливають на якість професійної діяльності, дестабілізуючи професійну надійність фахівців аварійно-рятувальних служб, можуть бути різними за етіологією. Серед них виділяють наступні [1]:

- чинники, котрі можна представити як об'єктивні характеристики навколишнього середовища, які не піддаються впливу діяльності фахівця аварійно-рятувального підрозділу (шум, температурні умови тощо);

- чинники, які обумовлені особливостями та установками фахівця (важке завдання, невизначеність, невірогідність інформації, що надходить, невпевненість у своїх силах, страх тощо);

- чинники, які представлені як особливості міжособистісних стосунків фахівців в межах аварійно-рятувального підрозділу (психологічна сумісність, стратегія конфліктної поведінки тощо);

- чинники, котрі можна нівелювати за допомогою професійно-важливих якостей, професійних знань, умінь та навичок, а також готовністю до виконання функціональних обов'язків в умовах надзвичайної ситуації.

Дослідники відзначають, що на ефективність професійної діяльності впливає сукупність і взаємодія об'єктивних і суб'єктивних чинників. Об'єктивні чинники не залежать від особистості суб'єкта праці, оскільки детерміновані оточуючим середовищем чи конкретним професійним завданням.

Суб'єктивні чинники пов'язані з індивідуальними властивостями фахівця, здібностями, підготовкою тощо [2, с. 44].

Серед об'єктивних чинників істотний вплив на професійну надійність мають складність виконуваної діяльності, оточуюче середовище (освітлення, шум, вібрація, температура тощо), режим праці та відпочинку працівника. Надмірне напруження, перевтома, стан емоційного стресу, монотонність у роботі ведуть, як правило, до зниження професійної надійності і, відповідно, до

зростання ймовірності помилкових дій. Причиною зниження професійної надійності може бути й поява чинників, життєво важливих чи таких, що ускладнюють нормальне протікання діяльності, наприклад пов'язаних з виникненням аварійної ситуації.

До внутрішніх чинників, що негативно впливають на ефективність професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних служб (а значить і на професійну надійність) зараховуємо й виникнення таких несприятливих функціональних станів, як: нервово-психічна напруга, стрес, втома, які є результатом невідповідності індивідуальних особливостей та підготовленості працівника вимогам та завданням діяльності.

Отже, на професійну надійність фахівця діють різноманітні, різнопланові за характером, результатом і механізмом впливу чинники. Цим пояснюється неможливість комплексного дослідження професійної надійності в межах однієї науки. Тому практичне вирішення проблем професійної надійності фахівців екстремальних професій вимагає об'єднання зусиль дослідників різних галузей науки.

Список використаних джерел

1. Євсюков О.П. Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: дис. канд. психол. наук: спец.19.00.09 / Олександр Петрович Євсюков, Харків, 2007. – 192 с.
2. Шибанов Г. П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек – техника / Георгий Петрович Шибанов. – М.: Машиностроение, 1983. – 263 с.

STUDY OF FACTORS AFFECTING PROFESSIONAL RELIABILITY SPECIALISTS OF SEARCH-AND-RESCUE SERVICES

Abstract. The article deals with the issues of the professional activity of future specialists of aviation emergency service and safety. It's being proved that the subject's ability to resist the negative factors of professional activity and to perform effectively the professional functions characterize the resistance of the action, provided by the professional reliability. The factors that positively influence the quality of the specialist's functioning are defined.

Keywords: search-and-rescue services; professional reliability; the impact factors; professionally important qualities; professional training; stress; nervous-emotional strain; tiredness; psychological climate; motivation; responsibility.